

**“MARDLIK” KONSEPTINI IFODALOVCHI PAREMIOLOGIK
BIRLIKLARNING LINGVOPRAGMATIK VA LINGVOKULTUROLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Qoraboyev Jasurbek Bahodirovich

Andijon davlat pedagogika institute

Xalqaro hamkorliklar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Maqolada “Courage – mardlik” konseptini lingvistik tadqiqotlar predmeti sifatida tanlagan holda, ko‘rib chiqilayotgan obyektning yaxlit qiyofasini yaratish uchun muhim bo‘lgan ingliz va o‘zbek tillarida paremiologik birliklarni tahlil qilgan.

Kalit so‘zlar: mardlik, konsept, konseptosferasidagi munosabat, paremiologik birliklar semantikasi, frazeologik birliklar, lingvomadaniy, pragmatik.

“Courage-mardlik” kategoriyasini og‘zaki bayon qilishda predikat, predmet va subyektning o‘ziga xos leksik-semantik namoyishlari diktum va modus tarkibiy qismlarida leksik, semantik-sintaktik va grammatik shakllarda ifodalanadi.

“Courage-mardlik” arhisemasi va uning ma’no variantlari turlicha morfologik tuzilishga ega bo‘lgan leksik birliklar (sodda, qo‘shma, juft, yasama, qo‘shma-yasama so‘zlar, so‘z birikmalari, frazeologik birikmalar) orqali namoyon bo‘lishi mumkin. [1]

Bundan tashqari “courage-mardlik” semantikasini quyidagi ko‘chma ma’nolarini ham lug‘atlarda kuzatdik. “Courage” konseptini ishlatilishi erkak jinsiga tegishlilikni ko‘rsatibgina qolmaydi, balki katta yoshli aqli raso erkakka kerak bo‘lgan xar qanday fazilatlar, ma’lum tashqi atributlarni yoki xulq-atvorning o‘ziga xos xususiyatlar mavjudligini ta’kidlaydi. Bunday atributlarga inglizlar birinchi navbatda force (kuch), value (botirlik, jasurlik, qahramonlik), wisdom (donolik, aqllilik, zakovat, hikmat, pand-nasihat bama’nilik, mulohazalilik) kabi tushunchalarni kiritadilar. [2]

Maqollarni tahlil qilish natijalariga asoslanib, bunga qo‘shimcha qilishimiz mumkinki, ingliz va o‘zbek tillarida “courage-mardlik”ning ajralmas qismi - jasurlik (inglizcha, bravery), botirlik (inglizcha, boldness) va jasorat (inglizcha, valour)dir.

Maqollarni tahlil qilish natijasida ma‘lum bo‘ldiki, “bravery” (jasurlik) tushunchasi “courage-mardlik” tushunchasining ajralmas qismi sifatida ham konseptlararo aloqalarga kiradi, ular orasida “weakness-kuchsiz” tushunchasi bilan teng huquqli munosabatlar mavjud.

Ingliz tilida: Weakness: lack of strength, power or determination;

O‘zbek tilida: Bo‘rini to‘q dema, Dushmanni yo‘q dema.

Maqollarga ko‘ra, hatto jasur odamda ham qarshilik ko‘rsata olmaydigan zaif tomonlar bo‘lishi mumkin.

Ingliz tilida: Brave man at arms but weak to Balthasar.

O‘zbek tilida: Johilda kuch ko‘p bo‘lar, Kuchim degan tez o‘lar.

Bundan tashqari, maqollarda aytilishicha, mardlik bilan xavfni yengish har doim ham mumkin emas.

Ingliz tilida: Robin Hood could brave all weathers, but a thaw wind.

O‘zbek tilida: Mard yiqilsa, maydonda qolar.

Shuningdek, maqollar nafaqat eng kuchli, epchil va jasur odam mard bo‘la olishi mumkinligini ko‘rsatadi:

Ingliz tilida: The race is not to the swift, nor the battle to the strong.

O‘zbek tilida: Xoin qoni chelakka tomar, Botir qoni — yurakka.

Maqollarga ko‘ra, katta jismoniy kuchga ega bo‘lmagan odamlar zukkolik, topqirlik va ayyorlik yordamida xavfni yengishadi:

Ingliz tilida: Weak men had need to be witty, Wiles help weak folk.

O‘zbek tilida: Nomard bo‘lib ko‘pga kirguncha, Mard bo‘lib o‘lgan yaxshi, Tog‘ arqon bilan yegilmas, Mard nomardga teng bo‘lmas.

Boshqacha aytganda, maqollardan kelib chiqadiki, “mardlik” so‘zlashuvchi madaniyatda xulq-atvori orqali namoyon bo‘ladi, bu esa, o‘z navbatida, quyidagi

fazilatlar yig'indisidan hosil bo'ladi: bravery (mardlik), boldness (jasurlik), valour (jasorat), will (iroda kuchi), uncompromisingness (murosasizlik), self-assurance (o'ziga ishonch), quick wit (zukkolik), fortitude (matonat), fearfulness (qo'rquv) va (hushyorlik). Bundan tashqari, aytish mumkinki, bu sifatlarni aktuallashtiruvchi maqollar dunyoning sodda konseptualizatsiyasini aks ettirish vositasi bo'lib, bu sifatlarning konseptosferasidagi munosabatini bildiradi.

“courage-mardlik” konseptining konseptlararo munosabati

Chizmadan ko'rinadiki, maqollardagi mardlik xulq-atvori qo'rqoq xatti-harakatiga qarama-qarshi qo'yilgan bo'lib, u kishining mard, tavakkal harakat qilishga jur'at eta olmasligida ifodalanadi, chunki, bu harakat uning tinch yashashi, mulki yoki hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Bunday xatti-harakatlar qo'rqoq odamning hayotini cheklashga olib keladi. Shunga qaramay, u hali ham jasorat ko'rsatishga qodir, lekin u buni faqat qo'rqoq bo'lib ko'rinishidan qo'rqadi va bu uchun kurashishga majbur bo'ladi yoki haqiqiy xavf bo'lmagan hollardagina qiladi. Doimiy tahdidni kutib, u hushyor va ehtiyotkor, ammo bu ijobiy sifatga qaramay, odamlar undan qochishadi va u bilan aloqa qilishdan chetlashadi. [3]

Mardlikning namoyon bo'lish holatlariga kelsak, shuni ta'kidlash mumkinki, ular inson uchun iza o'tmaydi. Birinchidan, bu jasurlarga muvaffaqiyat yo'ldosh bo'lishi bilan ifodalanadi. **Masalan**, Fortune favours the brave (Taqdir Jasurni himoya qiladi), ikkinchidan, Jasur odam o'zining mardligi va jasorati uchun mukofot oladi. None but the brave deserve the fair (faqat mardlarga go'zallarga loyiqdir); Faint heart never won fair lady (qo'rqoq yurak go'zallarni rom etolmaydi); Ne that blows best, bears away the horn (cholg'uni eng yaxshi chalgan uni o'zi bilan olib ketadi); Ne that comes first to the hill may sit where he wills (kim tepalikka birinchi bo'lib kelsa, u xohlagan joyda o'tiradi).

Ingliz tilida so'zlashuvchi insonlar madaniyatida o'zi orzu qilgan narsaga erishgan holat sifatida tushunilsa, o'zbeklarda yurti, xalqi uchun hamma narsaga tayyor ekanligini anglatadi.

Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqadiki, tili o'rganilayotgan xalq uchun sog'lom fikr katta ahamiyatga ega. Sog'lom fikr xalq hayotini ko'plab jabhalariga, jumladan, mardlik xulq-atvoriga ta'sir qilishini ko'rsatuvchi yuqoridagi maqollar buning isbotidir.[4]

Mardlik semantikasiga ega paremiologik birliklar semantikasi va frazeologik birliklarga xos mustaqil hamda lingvomadaniy, pragmatik xususiyatlar ochib berildi, konseptning turdosh (to'g'rilik, botirlik, halollik va boshqalar) konseptlar bilan munosabatlariga izohlar berildi.

Ushbu konseptni voqelashuvida turli artefaktlar keltirib kulolchilik mahsulotlari, haykaltaroshlik asarlari va boshqa nominativ vositalar xizmat qilsa, uning milliy manzarasini leksik tub so'zlar, yasama so'zlar, ko'rma so'zlar, qo'shma-yasama so'zlar va paremiyalar, frazeologik birliklar, so'z birliklari, gaplar, tekstlar tashkil etadi. Bunday lisoniy va nutqiy birliklar mardlik arhisemasi asosida o'zaro munosabatga kirishadilar. Nominativ zichligi darajasi, kommunikativ jihatdan relevantligi, reallik darajasiga ko'ra ular mardlik nominativ maydoni sathidan turlicha o'rin oladilar. [5]

Mardlik nominativ maydonining dominantini leksik birliklar (soʻzlar) yadrosini soʻz birikmalari va frazeologik birliklar, gaplar uning periferiyasini paremiologik birliklar va matn tashkil etadi. Frazeologik birliklar tarjimasida tasviriy, kalkalash, antonimik tarjima usullarini maʼlum kontekstlarda qoʻllash mumkinligi koʻrsatib berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Наука, 1986. – С.9.
2. Умархўжаев М. “Қизил китоб” га тушмас туйғулар: қомусий луғат. – Тошкент: Akademnashr, 2019. – С.27.
3. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент,1991.
4. Карлейль, Т. Теперь и прежде . – М.: Республика, 1994. — 415 с.
5. Буркхардт, Я. Размышления о всемирной истории . – М.: РОС- СПЭН, 2004. – 194 с.